

Impact Factor: 5.479

ISSN 2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

Special
Issue 1

2024

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI
HUZURIDAGI IMOM BUXORIY XALQARO
ILMIY-TADQIQOT MARKAZI
O'ZBEKISTON FALSAFA JAMIYATI

Международный научно-
исследовательский центр
Имам Бухари при Кабинете
Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана

Imam Bukhari International
Research Center under the
Cabinet of Ministers of the
Republic of Uzbekistan
Philosophical Society of Uzbekistan

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

1 MAHCYCS CON

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 1

Jurnal bir yilda 4
marta nashr qilinadi.

Журнал выходит
4 раза в год.

The journal is published
4 times in a year.

ISSN: 2181-9505
DOI: 10.26739/2181-9505

2024

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

№SI-1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2024-SI-1>

Tahrir kengashi:

Abdildina, R.J. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Askarov, T.A. — Qirg'iziston FA akademigi, f.f.d., professor

Bazarbayev, J. — O'zbekiston FA akademigi, f.f.d., professor

Bashimov, V.V. — Turkmaniston milliy ta'lim instituti direktori

Werner Bush — dunyo professorlari uyushmasi exs prezidenti DSc, professor (Germaniya)

Mamedzade, I.R. — Azarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori, f.f.d., professor

Morevedge, P. — AQSH dunyo olimlari departamenti raisi, DSc, professor

Nisanbayev, A.N. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Skarantino, L.M. — Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya)

Smirnov, A.V. — Rossiya FA akademigi, Rossiya FA "Falsafa" instituti direktori, Rossiya Falsafa Jamiyati prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya)

Tursunov, A. — Tojikiston FA akademigi, f.f.d., professor (Tojikiston)

Tsuy Veyxan — Xitoy ijtimoiy fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy)

Chumakov, A.N. — Rossiya FA Falsafa instituti professori, f.f.d., (Rossiya)

Muassislar:

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom al Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi

O'zbekiston falsafa jamiyati
OOO tadqiqot.uz

Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiyasi komissiyasi rayosatining qarori bilan maxsus jurnallar ro'yxatiga kiritildi. 2018-yil 29-dekabrda 260/7 sonli bayonnoma

Ro'yxatga olinganligi haqidagi 1175 sonli guvohnoma O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018 yilda berilgan.

Bosh muharrir:

Shermuhamedova, N.A., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:

Muhamedova, Z.M., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Mas'ul muharrir:

Safayeva, S.X., — f.f.n., dotsent (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Allahyarova, T. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Andirjanova, G.A., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Abasov, A. S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Ahamer, G. — PhD, professor (Avstriya)

B.K. Santosh Kukreja, — DSc, professor (Hindiston)

Bodio Todeush, — s.f.d., professor (Polsha)

Bilalov, M. I., — f.f.d., professor (Rossiya)

Berna, A., — PhD, professor (Turkiya)

Vefa Tashdelen, — f.f.d., professor (Turkiya)

Gabitov, T. X. — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Guseynov, S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Gezalov, A.A., — f.f.n., professor (Rossiya)

Ivatova, L.M., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Kurmangaliyeva, G.K., — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Lazarevich, A.A., — f.f.n., professor (Belorussiya)

Muzaffarov, M. — f.f.d., professor (Tojikiston)

Morevedge, R. — DSc, professor (AQSH)

Naushanbayeva, A., Hakimogli, — PhD filol., professor (Turkiya)

Olatunji Felix. O. — DSc., professor (Nigeriya)

Paxruddinov, Sh. I., — s.f.d., professor (O'zbekiston)

Sadikova, N.N., — f.f.d., professor (Tojikiston)

Saifnazarov, I.S., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sergeyev, M.Y., — PhD, professor (AQSH)

Telebayev, G.T., — f.f.d. professor (Qozog'iston)

To'rayev, B. O., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Urmanbetova, J.K., — f.f.d., professor (Qirg'iziston)

Chjan Baychun, — f.f.d., professor (Xitoy)

Shadmonov, Q.B., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Fishier, A. — f.f.d., professor (Fransiya)

Yaxshilikov, J. — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Yaskevich, Y.S., — f.f.d., professor (Belorusiya)

Ilmiy kotib:

Mahkamov, U. (O'zbekiston)

Musahhihlar:

Xidirov, M.T., (O'zbekiston)

Hamdamova, S. (O'zbekiston)

Madiyorova, V. (O'zbekiston)

Saurov, R.R., (O'zbekiston)

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ

№SI-1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2024-SI-1>

Редакционный совет:

Абдильдина, Р. Ж. - академик НАН Казахстана, д.ф.н., профессор

Аскарров, Т. А. - академик АН Киргизистана, д.ф.н., профессор

Базарбаев, Ж. - академик АН Узбекистана, д.ф.н., профессор

Башимов, В. В. - директор национального института образования Туркменистана

Вернер Буш. - экс президент всемирной ассоциации профессоров, доктор философских наук, профессор, (Германия)

Мамедзаде, И. Р. - д.ф.н., профессор, директор института “Философии и социологии” АН Азербайджана

Мореведж, П. - DSc. профессор, руководитель GSP США

Нысанбаев, А.Н. - академик АН Казахстана, д.ф.н., профессор

Скарантино, Л. М. - президент всемирной федерации философских обществ д.ф.н., профессор (Италия)

Смирнов, А. В. - академик АН России, директор института Философии АН России, президент РФО, д.ф.н., профессор (Россия)

Турсунов, А. - академик АН Таджикистана, д.ф.н., профессор

Цуй Вэйхан - Вице-президент Института философии КАОН, д.ф.н., профессор (Китай)

Чумаков, А. Н. - проф. РАН, д.ф.н., (Россия)

Учредители:

Международный научно-исследовательский Центр Имама аль Бухари при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана,
ООО tadqiqot.uz

Решением Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекистан введен в список специальных журналов. 2018 год 29 декабря протокол №260/7

Регистрационное свидетельство №1175 выдано 27.02.2018 агенством по печати и информации Узбекистана

Главный редактор:

Шермухамедова, Н. А. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель редактора:

Мухамедова, З. М. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Ответственный редактор:

Сафаева, С. Х. - к.ф.н., доцент (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Аллахярова, Т. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Андиржанова, Г. А. - д.п.н., профессор (Казахстан)

Абасов, А. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Ахамер, Г. - PhD, профессор (Австрия)

В.К.Сантош Кукреджа. - PhD, профессор (Индия)

Бодио Тодеуш. - д.п.н., профессор (Польша)

Билалов, М. И. - д.ф.н., профессор (Россия)

Берна, А. - PhD.- профессор (Турция)

Вефа Ташделен - д.ф.н., профессор (Турция)

Габитов, Т. Х. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Гусейнов, С. -д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Гезалов, А.А. - к.ф.н., профессор (Россия)

Иватова, Л. М. - д.п.н., профессор, (Казахстан)

Курмангалиева, Г. К. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Лазаревич, А А - к.ф.н., профессор (Беларусия)

Музаффаров, М. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Мореведж, Р. — DSc, профессор (США)

Наушабаева, А., Хекимоглы - PhD, профессор (Туркия)

Олатунжи Феликс О. — DSc, профессор (Нигерия)

Пахруддинов, Ш.И. - д.п.н., профессор (Узбекистан)

Садикова, Н. Н. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Саифназаров, И.С. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сергеев, М. Ю. - PhD, профессор (США)

Телебаев, Г.Т. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Тураев, Б.О. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Урманбетова, Ж. К. - д.ф.н., профессор (Киргизистан)

Чжан Байчун - д.ф.н., профессор (Китай)

Шадманов, К.Б. - д.ф.н. профессор (Узбекистан)

Фишлер, А. - д.ф.н., профессор (Франция)

Яхшиликов, Ж. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Яскевич, Я.С. - д.ф.н., профессор (Беларуссия)

Ученый секретарь:

Махкамов, У. (Узбекистан)

Корректоры:

Хидиров, М.Т. (Узбекистан)

Хамдамова, С. (Узбекистан)

Мадиярова, В. (Узбекистан)

Сауров, Р.Р. (Узбекистан)

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL

№SI-1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2024-SI-1>

Editorial Council:

Abdildina, R.J. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Askarov, T.A. - academician AS of Kyrgyzstan, doctor of philos. sciences, professor;
Bazarbaev, J. - academician AS of Uzbekistan, doctor of philos. sciences, professor
Bashimov B.B. - director of national Institute of education of Turkmenistan
Werner Bush - President of the World Association of Professors, DSc, professor (Germany)
Mamedzade, I.R. - director of Institute “Philosophy and sociology” AS of Azerbaijan doctor of philosophical sciences, professor
Morewedge, P. - Editor-in-Chief; IGDE, DSc, professor USA
Nysanbaev, A.N. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Scarantino, L.M. - President of International Federation of Philosophical societies, professor of philosophy and politics of culture, (Italy)
Smirnov, A.V. - Academician of the Academy of Sciences of Russia, Director of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of Russia, President RFS, doctor of philos. sciences, professor (Russia)
Tursunov, A. - academician of the ASc of Tajikistan, doctor of philos. sciences, professor
Tsui Weihan - vice-President of the Institute of Philosophy CAAS, doctor of philos. sciences, professor (China)
Chumakov, A.N. - professor RAN doctor of philos. sciences (Russia)

Founders:

Imam al Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan Philosophical Society of Uzbekistan OOO tadqiqot.uz

By the decision of the Higher Attestation Commission under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan entered into the list of special journals. 2018 December 29 Protocol №260 / 7

The registration certificate № 1175 was issued on February 27, 2018 by the Uzbek Agency for Press and Information

Editor-in-Chief

Shermukhamedova, N.A. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Deputy Editor:

Mukhamedova, Z.M. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Managing editor:

Safaeva, S.Kh. - Ph.D. philos., (Uzbekistan)

Editorial team:

Allahyarova, T. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Andirjanova, G.A. - doctor of political sciences, professor (Kazakhstan)

Abasob, A. S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Ahamer G. - PhD, professor (Austria)

B.K. Santosh Kukredja, - PhD., professor (India)

Bodio Todeus. - doctor of political sciences, professor (Poland)

Bilalov, M.I. - doctor of philos. sciences, professor (Russiya)

Berna, A. - PhD., professor (Turkey)

Vefa Tashdelen. - doctor of philos. sciences, professor (Turkey)

Gabitov, T.H. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Guseynov, S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Gezalov, A.A. - PhD. of philos., associate professor (Russia)

Ivatova, L.M. - doctor of political sciences., professor (Kazakhstan)

Kurmangaliyeva, G.K. - doctor of philos., professor (Kazakhstan)

Lazarevich, A. A. - PhD philos., professor (Belarus)

Morewedge, R. - doctor of philology, professor (USA)

Muzaffarov, M. - doctor of philos sciences, professor (Tajikistan)

Naushanbaeva, A., Hakimogli. - PhD. philos., professor (Turkey)

Olatunji, Felix.O. - DSc, professor (Nigeriya)

Pakhrudinov, Sh.I. - doctor of political sciences, professor (Uzbekistan)

Sadikova, N.N. - doctor of philos. sciences, professor (Tajikistan)

Saifnazarov, I.S. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Sergeev, M.Yu. — PhD, philos., professor (USA)

Telebaev, G.T. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Turaev, B.O. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Urmanbetova, J.K. - doctor of philos. sciences, professor (Kyrgyzstan)

Zhang Baichun - doctor of philos. sciences, professor (China)

Shadmanov, Q. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Fischler, A. - doctor of philos. sciences, professor (France)

Yaxshllikov, J. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Yaskevich, Ya.S. - doctor of philos. sciences, professor (Belarus)

Scientific Secretary:

Mahkhamov, U. (Uzbekistan)

Correctors:

Khidirov, M.T. (Uzbekistan)

Hamdamova, S. (Uzbekistan)

Madiyorova, V. (Uzbekistan)

Saurov, R.R. (Uzbekistan)

1. Abduqahhor Absattorovich Raxmonov ABU YUSUF QARASHLARIDA IJTIMOY ADOLAT G'UYASINING FALSAFIY JIHATLARI.....	8
2. Amonov Muhsin Erkinovich YOSHLAR MA'NAVY QIYOFASINI SHAKLLANISHIDA EKOLOGIK ONG VA IJTIMOY TARMOQLARNING TA'SIRI.....	16
3. Axmedov Sohob Sayimovich JALOLIDDIN RUMIYNING IJTIMOY-FALSAFIY QARASHLARIDA ADOLAT VA TENGLIK MASALALARI.....	21
4. Айматов А.Қ. АБДУЛҲАМИД ЧЎЛПОН ЭСТЕТИК ДУНЁҚАРАШИ ШАКЛЛАНИШИНИНГ ОБЪЕКТИВ ШАРТ-ШАРОИТЛАРИ.....	26
5. Cho'liyeva Vasila Erkinovna FALSAFA TARIXIDA INSON MOHIYATIGA OID QARASHLARNING TARIXIY-FALSAFIY ILDIZLARI.....	31
6. Irgasheva Nurxon Abdullayevna MUNAVVAR QORI MA'NAVY MEROSIDA SHARQONA MILLIY UYG'UNLIK.....	38
7. Karimov Sanjar Sindorqulovich YOSHLARDA HAYOTIY MAQSADLAR SHAKLLANISHINING IJTIMOY-FALSAFIY MASALALARI.....	44
8. Karimova Ra'no Malikovna KORRUPSIYAGA QARSHI KURASH - MUSTAQILLIK FALSAFASINING ASOSIY MASALALARIDAN BIRI.....	50
9. Mirzayeva Nigina Olimovna JALOLIDDIN RUMIY ILMIY MEROSIDA OILA FAROVONLIGI TUSHUNCHASINING KONSEPTUAL ASOSLARI.....	55
10. Ravshanov Akmal Maxmudovich BAHOUDIN NAQSHBANDNING MARKAZIY OSIYO TASAVVUFI VA TARIQATLARI RIVOJIDA TUTGAN O'RNI.....	61
11. Raximov Azizbek Bekturdiyevich KITOB VA KITOBXONLIK FENOMENINING ETIMOLOGIK ASOSLARI: IJTIMOY- FALSAFIY TAHLIL.....	65
12. Samanova Shaxlo Boxtiyarovna ANTROPOTSENTRIK EKOLOGIK ETIKA DILEMMASINING EKOLOGIK MUVOZANATGA TA'SIRI.....	70
13. Madinabonu Shukhrat kizi Shamsiddinova, Aziza Nugmanovna Makhmudova, ENGAGEMENT OF MEDICAL STUDENTS IN PROFESSIONAL ETHICAL- DEONTOLOGICAL CULTURE.....	74

14. Teshayev Nutfullo Nasrulloevich YANGI O'ZBEKISTONDA FUQAROLIK JAMIYATI RIVOJLANISHI VA MA'NAVY YANGILANISHIDA MA'NAVY OMILLARNING AXAMIYATI (ijtimoiy-falsafiy taxlil).....	79
15. Turayeva Dildora Shuhratovna XALQ BILAN MULOQOT MADANIYATINING IJTIMOY KOMPRAMISSGA ERISHISHGAGI YO'LLARI.....	85
16. Xudjaqulova Feruza Rahmatovna MAFKURANING TARKIBIY TUZILISHI VA NAMOYON BO'LISH XUSUSIYATLARI.....	89
17. Аброрхон Асатуллоев РОЛЬ ДУХОВНО-ЭТИЧЕСКИХ ВОЗЗРЕНИЙ АБДУРАХМАНА ТАШКАНДИ И АБДУЛЛЫ АВЛОНИ В СОЗДАНИИ ОСНОВ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА И ТРЕТЬЕГО РЕНЕССАНСА.....	95
18. Ёкубов Сухроб Фирдавсович ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ СУФИЙСКОЙ КОНЦЕПЦИИ СОВЕРШЕННОГО ЧЕЛОВЕКА.....	99
19. Негматова Шахзода Шухратовна, Хайдаров Аслиддин Низамитдинович АНЪАНАВИЙ ИСТЕЪМОЛ МАДАНИЯТИ, НАМОЁН БЎЛИШ СОҲАЛАРИ ВА УНИНГ ИЖТИМОЙ-ФАЛСАФИЙ АҲАМИЯТИ.....	104

Raximov Azizbek Bekturdiyevich
Urganch davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

KITOB VA KITOBXONLIK FENOMENINING ETIMOLOGIK ASOSLARI: IJTIMOYIY-FALSAFIY TAHLIL

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.11397482>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada kitob va kitobxonlik fenomenining etimologik asoslari, tarixiy taraqqiyot bosqichlari ijtimoiy-falsafiy jihatdan tahlil qilingan. Kitob jamiyat taraqqiyoti bilan bir vaqtda rivojlanib, uning asosiy qismini o'zida mujassam etgan yutuqlari va ma'lum bir tarixiy davr talablariga javob beradigan asosiy mahsulotdir. Mahsulot sifatida kitob moddiy ishlab chiqarish sohasida yaratilgan bo'lib, har bir tarixiy xususiyatga ega bo'lgan elementlarning o'ziga xosligi va individualligi bilan ajralib turadigan moddiy shaklga egadir. Shuningdek, yosh avlodning kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish, ularning intellektual salohiyati va ma'naviy saviyasini yuksaltirish maqsadida amalga oshirilayotgan islohotlar to'g'risida ham so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: kitobxonlik, kitobxonlik fenomeni, intellektual salohiyat, mutolaa madaniyati, dualizm, dialektika, progressiv, evolyutsiya, vorisiylik, zamonaviylik.

Рахимов Азизбек Бектурдиевич
(Узбекистан, Хarezм)

ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФЕНОМЕНА «КНИГА И БИБЛИОТЕКА»: СОЦИО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ

АННОТАЦИЯ

В статье анализируются этимологические основы феномена книги и чтения, этапы исторического развития с социально-философской точки зрения. Книга является основным продуктом, развивающимся одновременно с развитием общества, воплощающим в себе его достижения и отвечающим требованиям определенного исторического периода. Как продукт книга создается в сфере материального производства и имеет материальную форму, отличающуюся своеобразием и индивидуальностью каждого элемента, имеющего исторические особенности. Также речь шла о реформах, реализуемых в целях развития книжечтения и культуры чтения молодого поколения, повышения его интеллектуального потенциала и духовного уровня.

Ключевые слова: чтение, феномен чтения, интеллектуальный потенциал, культура чтения, дуализм, диалектика, прогрессивность, эволюция, преемственность, современность.

Raximov Azizbek Bekturdiyevich
(Uzbekistan, Xarezm)

ETYMOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE BOOK AND LIBRARY PHENOMENON: SOCIO-PHILOSOPHICAL ANALYSIS

ABSTRACT

This article analyzes the etymological foundations of the phenomenon of books and reading, the stages of historical development from a socio-philosophical point of view. The book is the main product that develops simultaneously with the development of society, embodies its achievements and meets the requirements of a certain historical period. As a product, the book is created in the field of material production, and has a material form that is distinguished by the originality and individuality of each element with historical characteristics. They also talked about the reforms being implemented in order to develop book reading and reading culture of the young generation, to raise their intellectual potential and spiritual level.

Key words: reading, reading phenomenon, intellectual capacity, reading culture, dualism, dialectic, progressive, evolution, succession, modernity.

KIRISH

Yurtimizda, kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash borasida qator normativ hujjatlar qabul qilinib, ularga asosan ko'plab, dasturiy maqsad va vazifalar, jumladan kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish, ijodkorlar, noshirlar va kitob tarqatuvchilar faoliyatini qo'llab-quvvatlash tizimini izchil va samarali tashkil etish orqali faol kitobxonlar safini kengaytirish, aholi, ayniqsa, yosh avlodning intellektual salohiyatini oshirish kabilar belgilanib, qator ishlar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 14 dekabrda 781-sonli qaroriga asosan O'zbekiston Respublikasida 2020-2025 yillarda kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash bo'yicha "Milliy Dasturi" qabul qilingan. [5.-№781.] Mazkur dasturga asosan O'zbekiston Respublikasida 2020 — 2025 yillar davomida 3 ta bosqichda amalga oshirilishi lozim bo'lgan chora-tadbirlar belgilangan. Dastur quyidagilarni nazarda tutuvchi uch bosqichda amalga oshiriladi:

birinchi bosqich - 2020-2021 yillarda kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish bo'yicha tashkiliy-huquqiy mexanizmlarni takomillashtirish chora-tadbirlarini amalga oshirish;

ikkinchi bosqich - 2022-2023 yillarda kitobxonlikka oid infratuzilmani mustahkamlash;

uchinchi bosqich - 2024-2025 yillarda yoshlarning kitobxonlik madaniyatini jadal rivojlantirish, ularning intellektual salohiyati o'sishi hisobiga inson kapitali sifatini yaxshilash.

Yurtboshimizning "O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi faoliyatini takomillashtirishga doir chora tadbirlari to'grisida"gi PQ-3138-sonli qarori [4.- №PQ-3138] bilan tasdiqlangan "O'zbekiston yoshlar ittifoqi faoliyatini takomillashtirishga doir kompleks chora-tadbirlar dasturi"ning 45-bandida yosh avlodning kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish, ularning intellektual salohiyati va ma'naviy saviyasini yuksaltirish maqsadida o'tkazilayotgan "Yosh kitobxon" ko'rik tanlovlari yurtimiz bo'ylab o'tkazilmoqda.

Shuningdek, davlatimiz rahbari Sh.M.Mirziyoyev yoshlar orasida kitob o'qish va kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish bo'yicha shunday deydi: "Xususan, yoshlar o'rtasida kitobxonlikni, mutolaa madaniyatini rivojlantirish doimiy e'tiborimiz markazida bo'lishi lozim. Farzandlarimizga mo'ljallangan badiiy adabiyotlarni ko'paytirish va ularning mualliflarini rag'batlantirish maqsadida **"Bolalar va yoshlar uchun eng yaxshi kitob"** tanlovini o'tkazish yo'lga qo'yiladi. Bunda mualliflarga birinchi o'rin uchun - 100 million so'm, ikkinchi o'rin uchun - 75 million so'm, uchinchi o'rin uchun - 50 million sum mukofot beriladi". [1. – B.254.]

MATERIALLAR VA METODLAR

Kitob - jamiyat taraqqiyoti bilan bir vaqtda rivojlanib, uning asosiy qismini o'zida mujassam etgan yutuqlari va ma'lum bir tarixiy davr talablariga javob beradigan asosiy mahsulotdir. Mahsulot sifatida kitob moddiy ishlab chiqarish sohasida yaratilgan bo'lib, har bir tarixiy xususiyatga ega

bo'lgan elementlarning o'ziga xosligi va individualligi bilan ajralib turadigan moddiy shaklga egadir. [2.-B.52.]

Shu bilan birga, kitob jamiyatning barcha sohalariga sezilarli ta'sir o'tkaza olish kuchiga ega bo'lgan vosita ham hisoblanishi tarixdan barchamizga ma'lumdir. Kitobni sevish, kitobxonlik madaniyatini yuksaltirish, avvalo, inson shaxsiyati - uning ruhiy olami taraqqiyoti uchun muhim vositadi. Kitob ta'sirida har bir shaxs dunyoqarashida borliq jarayonida shakllanadigan turli g'oyalar, obrazlar, fikrlar vujudga keladi. Shuningdek, kitob ijtimoiy ong rivojlanishining yangi bosqichiga turtki beradigan bilimlar jamlanmasidir ham. Kitob tabiatiga xos bo'lgan dualizmga qaramay, u har bir davrga xos o'ziga xos estetikaga ega bo'lgan yagona integral organizmdir. U badiiy va grafik shakllarda o'zining tadrijiy taraqqiyot bosqichlariga egadir. Kitobning eng muhim va zaruriy jihatlari rivojlanishning tarixiy qonuniyatlarini o'rganish, kitoblarni ishlab chiqarish, muomalaga kiritish va mavjudligi nuqtai nazaridan yana bir qator asosiy hamda dolzarb vazifalar bilan belgilanadi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Kitob o'qish va kitobxonlikni targ'ib etish insonda avvalo ma'naviy intizomni shakllantiradi. Insoniyat azaldan kitob rivojlanishining asosiy bosqichlari, shakllari, evolyutsiyasi, mazmuni, kitob mavzulari va turlarini shakllantirish xususiyatlari, ularni tarqatish usullari, insonlarga madaniy va tarixiy ta'sir ko'rsatish omillari haqida ob'ektiv ilmiy bilimlarni to'plashga, o'rganishga qiziqib kelmoqda. Bu esa kitob va kitobxonlik fenomenining etimologik asoslarini o'rganish, tadqiq etish, ijtimoiy-falsafiy jihatdan tahlil etish zaruratini yuzaga keltirmoqda.

“**Kitob**” so'zining etimologiyasiga nazar tashlasak, turli manbalarda xilma-xil ta'riflarga duch kelishimiz mumkin. O'zbekiston Milliy ensiklopediyasida: “1) Kitob - axborotlarni, g'oya, obraz va bilimlarni saqlash hamda tarqatish, ijtimoiy-siyosiy, ilmiy, estetik qarashlarni shakllantirish vositasi; 2) bilimlar targ'iboti va tarbiya quroli; 3) badiiy, ilmiy asar, ijtimoiy adabiyot”. [7.-B.248.] Shuningdek, mazkur manbada Xalqaro statistikada YUNESKO tavsiyasiga ko'ra, hajmi 48 sahifadan kam bo'lmagan, taboqlab tikilgan nodavriy nashrni, shartli ravishda, kitob deyish qabul qilinganligi [8.-B.248.] haqida ma'lumotlar keltirib o'tilgan.

O'zbek tilining izohli lug'atida esa: “1) Biror tekst yozilgan varaqlardan iborat, juzlab tikilgan, muqovalangan bosma (qadim qo'lyozma ham) asar; 2) Yirik adabiy asarning (odatda romanning) katta bi bo'limi”, [6.-B.389.] deya ta'riflar berilgan.

Falsafaga oid lug'atlarda esa “kitob” so'ziga quyidagicha izohlar berilgan: 1) “bir bog'lab tikilgan qog'oz varaqlari yoki pergament” (ya'ni, kitobning moddiy ob'ekt sifatidagi rasmiy tasviri); 2) “muqaddas narsa”; 3) “keng yozma ishdagi bo'lim”. Shuningdek, boshqa bir qator ilmiy manbalarda kitobga u yoki bu tarzda, bilim olish, o'ziga xos turdagi ma'lumotlarni tarqatish, ya'ni, ma'lumot, bilim va tasvirlarni tarqatish bilan bog'liq mahsulot degan ta'riflarni ham uchratish mumkin.

Tarixiy etimologik nuqtai nazardan olib qaralganda, Yevropa va Markaziy Osiyo tillarida kitob tushunchasiga shunday ta'riflar kuzatiladi. Jumladan, yunon tilida kitobga “biblio”, lotin tilida “liber”, arab tilida “kitab” deyiladi. Shuningdek,

Kitobning tashkiliy tuzilmasi quyidagicha izohlanadi: 1) mavzu; 2) asar; 3) inshoning bir qismi. Kitob paydo bo'lganidan buyon oradan qancha vaqtlar o'tishiga qaramay, bu atama bugungi kungacha o'zining dahlsizligini saqlab qoladi.

“Kitob” so'zining birlikda ishlatilishi Yevropada ancha keyinroq, ya'ni 1263 yilda monastir ulamolaridan biri tomonidan qayd etilgan. Bu atama qadimgi Xitoy, Ossuriya kabi davlatlarda ham keng muomalaga kiritilgan va qo'llanilgan.

O'zining murakkabligiga ko'ra “kitob” hamon yagona talqinga ega emas. Fransuz yozuvchisi, adabiyotshunos, sotsiolog Rober Eskarpi ta'kidlaganidek: “Barcha tirik borliq singari, kitob ham ta'riflarning qat'iy chegaralariga sig'maydi. Hali hech kim unga aniq va barqaror ta'rif bera olmagan”. Kitobshunoslar “kitob” tushunchasi bilan bog'liq bo'lgan eng ko'p qo'llaniladigan quyidagi ta'riflarni ajratadilar:

Kitob – insonlar orasidagi muloqot vositasi, ommaviy axborot quroli.

Kitob – adabiyot asari sinonimi, mualliflik ishi mahsuli.

Kitob – nashr – nashriyot – poligrafiya faoliyati mahsuli.

Kitob – gazeta, jurnal, buklet, albom va boshqalardan farqli nashrning alohida shakli. Kitob betlarning muayyan konstruktiv tashkil etilishi shakli.

Kitob – yozma xabarning tashkil etilishi shakli. [3.-P.10.]

Kitob – bu inson aqliy mehnatining mahsuli va ijtimoiy taraqqiyot natijasidir. Biroq, uni tashkil etuvchi falsafiy, konseptual, etimologik xususiyatlarning barcha murakkabligi va ba'zan ziddiyatliligi qaramay, kitobning o'zi haqiqatni shunchaki aks ettirmaydigan ob'ektdir. U dialektik omil rolini o'ynaydi, chunki u o'zining moddiy va nomoddiy xususiyatlari tufayli jamiyat taraqqiyotiga ta'sir qilishi mumkin.

Kitob tarixiy ta'sir vositasi sifatida ana shunday o'ziga xoslik samarasidir. Inson tanasining xususiyatlari, masalan, o'qish va psixologik jihatdan bog'liq bo'lgan barcha narsalar bular, jumladan shrift, alifbo, tiraj kabi tushunchalar bilan tasniflanadi. Shuningdek, yangi g'oya va dunyoqarashlarni deyarli bir vaqtning o'zida har bir iste'molchi uchun ochiq qilish imkonini beradi va nafaqat muloqot qiladi, balki uni ta'minlaydi. Kitobni nafaqat o'qish, balki ko'rish ham mumkin, aylantirish, qarash, to'liq yoki tanlab o'rganish, oddiygina saqlash va hokazo.

Asrlar davomida kitob iste'moli, uning shakl va usullari o'zgarib borgan. Kitoblarning paydo bo'lish tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, dastlab papirus varaqlaridan tayyorlangan. Dunyodagi eng qadimiy kitob esa Priss papirusidir. U eramizdan avvalgi 3350 yili yozilgan. Ushbu qo'lyozma uni 1839 yili Fivadan topgan Emil Priss sharafiga shunday nomlangan. Qo'lyozma muallifi – fir'avning vaziri Pta Gotep hisoblanadi. Bu kitob ta'lim-tarbiya va axloq masalalariga bag'ishlangan bo'lib, unda yoshlarning tarbiyasizligi, dangasa va axloqsizligi bilan bog'liq mavzular doirasida so'z boradi.

Tabiatdan olingan, inson tomonidan yaratilgan va u insoniyat uchun foydali bo'lgan har qanday narsa qiymatli hisoblanadi. Kitob esa eng murakkab mehnat mahsuli sifatida, avvalo inson ma'naviyatini yuksaltiruvchi asosiy vositadir. Biroq, u shunchaki moddiy ob'ekt, axborot tashuvchi emas. Uning o'zi tarixiy rivojlanishining ma'lum bir bosqichidagi madaniyat haqidagi yaxlit ma'lumotdir. Kitob umuminsoniy qadriyatlar va tuzilmalar, texnologiyalar, moddiy ne'matlar to'g'risida o'quvchilarning o'z aqliy qobiliyatlarini shakllantirishda eng kerakli hamda zaruriy vosita ekanligi barchamizga ayon. Ammo kitoblar bevosita vosita vazifasini bajarmasa ham, ular katalizator vazifasini bajaradi.

Muayyan kitobning ifodalash, saqlash qobiliyati darajasi, aniq ma'lumotlarni uzatish - uning jamiyat uchun foydalilik darajasi bisyordir. Kitob borki, insoniyatning aloqa kabi muhim mulki - axborot, aloqaning tarixiy rivojlanishining ifodasi va natijasi.

Axborotlilik kitobning mavjudligi haqiqatida, shuningdek, ma'lumot iste'molchilari va ishlab chiqaruvchilarining o'ziga ma'naviy, axloqiy, psixologik ta'sir ko'rsatishida va nihoyat, kitobning ijtimoiy qiymatini o'zida mujassamlashtiradi. Faylasuflar madaniyatdagi semantik ma'lumotlarning hajmi ko'chki tushishi formulasiga ko'ra o'sib borishini ta'kidlaydilar. Har yuz yilda insoniyatning ma'lumot egallashga bo'lgan ehtiyoj ortib bormoqda. Axborot almashish va ulashish vositasi sifatida kitobga bo'lgan talab barcha davrlarda yuqori bo'lgan.

Bugungi zamonaviy kitobxonlik madaniyatining inson faoliyati mahsuli sifatidagi eng muhim jihati shundaki, uning barcha elementlarining yaratilish jarayonlari to'g'risida kerakli ma'lumotlarga ega ekanligi natijasida hosil bo'lgan vorisiylik hamda zamonaviylikning diskus ahamiyati bilan o'zaro bog'liqligida namoyon bo'lishidadir. Zamonaviy kitobning sinkretizmi barcha sohalar va jarayonlarning tarixiy birligi, bu sohalarini va o'zini qayta ishlashni yuqori darajaga ko'taradigan ijodiy birlikda aks etishi bilan belgilanadi. Bugungi globallashuv davrida kitob chop etish bilsn bog'liq nashriyot sanoatining zamonaviy nomenklaturasi ikki mingdan ortiq turli lavozim va mutaxassisliklarni o'z ichiga oladi va ko'pchilik mutaxassislar kitobni ishlab chiqishning tarixiy tajribasini o'zlashtirish zarurligini his qilishadi.

Fan o'zining barcha sifatleri – dalillar tizimi, ichki qonuniyatlar va tashqi bog'lanishlar bilan inson faoliyatining mustaqil turi sifatida nisbatan yangi davr, ya'ni ma'rifatparvarlik davrida shakllandi. Qadim zamonlardan beri kitobning vazifalari inson ruhiy va ma'naviy hayotining turli sohalariga sezilarli ta'sir ko'rsatib keldi, xususan: e'tiqod (nafaqat diniy, balki oddiy xurofot ham), amaliy tajriba, ruhiy poklanish, axloqiy tarbiya, hayotning mohiyatini ahglash kabilar.

Kitob quyidagi funksional harakatlarni amalga oshiradi: umumiy falsafiy platformani o'rnatadi, manbalarni topadi, tadqiqot olib boriladigan yo'nalishlarni belgilaydi, usullar tizimini ishlab chiqadi va undan keyin qo'lga kiritilgan tadqiqot natijalarini bayon qiladi. Fanda metod tadqiqot maqsadiga bo'ysunadigan harakatlar va mulohazalar to'plami, ketma-ketligi mavjud. Usullar tadqiqotchining umumiy dunyoqarashini, uning voqelik haqidagi bilim darajasini va nihoyat, o'rganilayotgan mavzuning xususiyatlarini o'zida aks ettiradi. Umumjahon bilish usuliga, hozirgi zamonaviy fanlarda klassifikatsiyasida fundamental fanlar metodlariga va nihoyat, o'ziga xos hamda individual usullarga asoslangan uslublar ierarxiyasi paydo bo'ldi.

Zamonaviy fanda bilishning universal usuli dialektika - falsafiy birlik, ya'ni, qarama-qarshiliklar, rivojlanishning uzluksizligi, har qanday turg'unlik yoki harakatni inkor etish, ilgarilanma harakat, sabab va oqibat kabi falsafa qonunlarining mohiyatini anglash va rioya etishni taklif etmoqda. Hatto regressiyaga ham taraqqiyot bosqichi sifatida qaraladi, bunda eskirgan usullar yangilanib, eskini yo'q qiladigan va yangini yaratuvchi kuchlarga qayta ehtiyoj tug'iladi. Klassik falsafada esa bunday jarayon inkorni inkor qilish qonuniyati deyiladi.

XULOSA

Bugungi zamonaviy jamiyatlarda yangidan-yangi kompyuter texnologiyalarining joriy etilishi, ishlab chiqarish va savdo jarayonlarini axborot bilan ta'minlashning takomillashtirilgani kitob savdosi faoliyati samaradorligini oshirish va kitob biznesining rentabelligini oshirishga ham samarali xizmat qilmoqda. Insoniyatning ilm-ma'rifatga, ma'naviy huzurlanishga bo'lgan ehtiyoji bir necha asrlar o'tsada yangi-yangi ko'rinish va shakllarda ortib bormoqda. Bu esa o'z-o'zidan bugungi kunda ham kitoblar inson va jamiyat hayotida muhim ahamiyat kasb etishidan dalolat beradi.

ADABIYOTLAR

1. MIRZIYOYEV Sh. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – T.: “O'zbekiston”, 2021. – B.254.
2. OXUNOV E. Vatan kutubxonachiligi tarixi. – T.: Adolat, 2004. – B.52.
3. USMONOVA U., YOQUBALIYEVA D. O'quvchi yoshlarda kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish. – Universal journal of social sciences, philosophy and culture. - Volume 1, ISSUE1. – P.10.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 18 iyuldagi № PQ-3138-sonli Qarori
5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 14 dekabrda № 781-sonli Qarori.
6. O'zbek tilining izohli lug'ati. A.Madvaliev tahriri ostida. – T.: “O'zbekiston milliy ensiklopediyasi” davlat ilmiy nashriyoti, 2015. – B.389.
7. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. – T.: “O'zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2004. – B.248.
8. Ko'rsatilgan asar. – B.248.

ISSN 2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

1 МАХСУС СОН

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000